

57. КОНГРЕС СТУДЕНАТА
БИОМЕДИЦИНСКИХ
НАУКА СРБИЈЕ

СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ
СРЕБРНО ЈЕЗЕРО 22-26. АПРИЛ **2016.**

КЊИГА САЖЕТАКА

КЊИГА САЖЕТАКА 57. НАЦИОНАЛНОГ КОНГРЕСА СТУДЕНАТА БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРБИЈЕ СА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ УЧЕШЋЕМ

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР:

проф. др Небојша Лалић, *декан Медицинског факултета Универзитета у Београду*
проф. др Татјана Симић, *продекан за науку, Медицински факултет Универзитета у Београду*
проф. др Марија Пљеша Ерцеговац, *председник Комисије за научноистраживачки рад студената*
Ратко Радета, *председник Центра за стручни и научноистраживачки рад студената (ЦСНИРС)*
Ади Хаџибеговић, *потпредседник ЦСНИРС-а*
Роберто Грујичић, *потпредседник ЦСНИРС-а*
Смиљана Михаиловић, *главна и одговорна уредница књиге сажетака, Медицински подмладак*
Ненад Митровић, *председник студентског парламента, Медицински факултет Универзитета у Београду*
Димитрије Цветковић, *студент продекан*
Милош Бањанац, *потпредседник за наставу Студентског парламента Универзитета у Београду*
Жељко Грубач, *члан Савета Медицинског факултета Универзитета у Београду*
Милош Радовановић, *потпредседник СКОНУС-а*

УРЕДНИШТВО КЊИГЕ САЖЕТАКА:

Никола Пантић, *Медицински подмладак*
Александра Белеслин, *Медицински подмладак*
Анида Адемковић, *Медицински подмладак*
Петар Симић, *Медицински подмладак*
Стефан Бошковић, *Медицински подмладак*
Ивана Јовановић, *Медицински подмладак*
Центар за стручни и научноистраживачки рад студената (ЦСНИРС)

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:

Смиљана Михаиловић, *Медицински подмладак*

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК:

Владимир Радевић, *ЦИБИД*

ДИЗАЈН КЊИГЕ САЖЕТАКА И ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА:

Александар Павловић, *ЦСНИРС*
Никола Пантић, *Медицински подмладак*

ФАКУЛТЕТИ-УЧЕСНИЦИ:

Медицински факултет Универзитета у Београду (*организатор*)
Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
Медицински факултет Универзитета у Нишу
Медицински факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду
Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
Депарتمان за биомедицинске науке Државног универзитета у Новом Пазару
Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву са седиштем у Фочи
Фармацеутски факултет Универзитета у Београду
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци

ИЗДАВАЧ:

Медицински факултет Универзитета у Београду

ТИРАЖ:

1000

ИСБН:

978-86-7117-467-1

МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АОРТНИХ КУСПИСА КОД КАЛЦИФИКАНТНЕ АОРТНЕ СТЕНОЗЕ

Аутор(и): Јелена Зорић, Милош Вуковић

e-mail: jel.zor@gmail.com

Ментор(и): асист. др Голуб Самарџија, асист. др Александра Ловренски
Катедра за патологију, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Увод: Калцификација је честа промена аортног кусписа и најчешћи узрок настанка стенозе аортне валвуле. Она представља активан процес уско повезан са стварањем коштаног ткива у калцификантно оболелим кусписима.

Циљ рада: Анализа демографских карактеристика пацијената са калцификантном аортном стенозом, најчешћих симптома болести, присутних коморбидитета и ризичних фактора, као и учесталости јављања коштане и хрскавичаве метаплазије.

Материјал и методе: Ретроспективно је извршена анализа медицинске документације 115 пацијента, код којих је у периоду од јануара 2013. до децембра 2015. године на Институту за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици постављена дијагноза калцификантне аортне стенозе.

Резултати: Калцификантна аортна стеноза чешће се јављала код мушког пола. Просечна старост пацијената је била 67,3 године. Највећи број пацијената били су непушачи, прекомерне телесне масе. Најчешћи клинички симптоми болести били су замарање, гушење и болови у грудима. Осамнаест пацијената (15,6%) није имало симптоме. Код седамнаест пацијената (14,8%) патохистолошки је нађена коштана и хрскавичави метаплазија. Пол, старост, пушење и индекс телесне масе имали су исту расподелу међу пацијентима са и без патохистолошки потврђене метаплазије.

Закључак: Овим радом су анализирани најважније клиничке и патохистолошке карактеристике калцификантне аортне стенозе са освртом на хрскавичаву и коштану метаплазију и могуће факторе који доводе до њиховог настанка.

Кључне речи: аортна стеноза, калцификација, хрскавичави метаплазија, коштана метаплазија

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE AORTIC CUSPS IN CALCIFIC AORTIC STENOSIS

Author(s): Jelena Zorić, Miloš Vuković

e-mail: jel.zor@gmail.com

Mentor(s): TA Golub Samardžija, TA Aleksandra Lovrenski
Department of Pathology, Faculty of Medicine University of Novi Sad

Introduction: Calcification is a frequent change of aortic cusp and the most common cause of aortic valve stenosis. It is an active process associated with the formation of bone tissue in diseased cusps.

The Aim: The analysis of the demographic features, the most common symptoms of the disease, comorbidities and risk factors, the incidence of osseous and cartilaginous metaplasia.

Material and Methods: We retrospectively analysed the medical records of 115 patients referred to the Institute of Cardiovascular Diseases in Sremska Kamenica from January 2013 to December 2015.

Results: Calcific aortic stenosis occurs more frequently in males. The average age of patients was 67.3 years. The majority of patients were non-smokers, overweight. The most common clinical symptoms were fatigue, shortness of breath and chest pain. Eighteen patients (15.6%) had no symptoms. Seventeen patients (14.8%) had cartilaginous and osseous metaplasia. Gender, age, smoking and BMI (Body Mass Index) had the same distribution among patients with and without metaplasia.

Conclusion: In this paper we have analysed most important clinical and histopathological features of the calcific aortic stenosis with review to the cartilaginous and osseous metaplasia, and the possible factors that lead to their development.

Keywords: aortic stenosis, calcification, osseous metaplasia, cartilaginous metaplasia